

El combate medieval, Una perspectiva innovadora para el arte marcial.

The medieval Combat, Un innovative perspective for martial art.

Miguel Angel Amaya Cruz *1

¹Maestrante en Pedagogía de la Cultura Física. Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja-Boyacá. Kenshusei en Ninjitsu ACAM-RYU. cint.Negro en TKD Dragones Kopolso. 1st.Master Degree Instructor "Panic Reaction International" 1-0025.

Resumen

El presente ensayo reflexivo describe problemáticas, problematiza, puntualiza e intenta debatir la realidad contemporánea del combate medieval en relación con la actividad física y el deporte actual. Objetivo. Constituir en la formación pedagógica algunas categorías de orden social y cultural que ubique y oriente la comprensión de las lógicas propias del deporte y la actividad física en escenarios ilustrados para el análisis de las practicas motrices a través de perspectivas didácticas y dinámicas en una sociedad que desconoce las variantes del arte marcial a nivel local nacional y universal. Para el caso de Colombia, en lo que respecta el combate medieval, se hace necesario realizar una asimilación de la función en lo sociocultural desde el enfoque del deporte y la actividad física cuyos fenómenos sociopolíticos del momento pueden llegar a aportar en la simple construcción y reconstrucción del tejido social como condición elemental en la formación de la naturaleza ciudadana que pretende enmarcar el cambio social a través del arte marcial. Conclusión. El reflejo inconsciente de una sociedad atada a la perspectiva rígida desde el punto de vista tradicional en cuanto a lo marcial, hace que desconozca e ignore las dimensiones que tejen la simple trama de la vida colectiva e individual en la actualidad.

Combate medieval. Sociocultural. Perspectiva Innovadora. Arte marcial..

Abstract

This reflective essay describes problems, problematizes, describes and attempts to debate the contemporary reality of sport and physical activity. Objective. Constitute in pedagogical training some categories of social and cultural order that locate and guide the understanding of the logic of sport and physical activity in scenarios for the analysis of motor practices through didactic and dynamic perspectives in a society that does not know the variants of martial art at the local national and universal level. In the case of Colombia, with regard to medieval combat, it is necessary to carry out an assimilation of the role in the sociocultural from the approach of sport and physical activity whose socio-political phenomena of the moment can contribute to the simple construction and reconstruction of the social fabric as an elementary condition in the formation of the citizen nature that aims to frame social change through martial art. Conclusion. The unconscious reflection of a society tied to the rigid perspective from the traditional point of view regarding the martial makes it ignore and ignore the dimensions that weave the simple fabric of individual and collective life today.

Keywords: Medieval combat. Sociocultural. Innovative Perspective. Martial art..

Journal of Education and Science

DOI:
10.5281/zenodo.5146837

Autor correspondiente
Miguel Angel Amaya Cruz

Recibido el
1 de marzo de 2020
Aceptado el
3 de noviembre de 2020
Publicado el
29 de julio de 2021

Esta obra está bajo una
licencia "CC BY 4.0".

Introducción

Se destaca el combate medieval para el experto observador y conocedor del tema, como la esencia de un modelo tradicional bélico que encaja e introduce perfectamente en las artes marciales componentes significativos de forma innovadora. Asimismo interpela una guerra llena de mecanismos, recursos materiales y humanos a manos vacías en un siglo meridiano e indudable que puntualiza, analiza y describe los aspectos de una naturaleza de guerra la cual compromete a hombres con artificios de equilibrios, amenazas y de poder que atentan contra el orbe y la Cristiandad (Soto, 2011). Cabe señalar, que esta disciplina no es solo un deporte como lo ven muchos a modo de objetivo competitivo,

*Email: amayacruzmiangel@gmail.com

sino como un crecimiento cultural y personal en todo aspecto que fortalece la mente, el cuerpo y el espíritu basado en principios marciales que nos forman indudablemente como guerreros y personas de bien desde el primer día en que entramos al Dojo.

En el combate medieval actual, la formación deportiva con perspectiva cultural enfocada a la competencia permite destacar en las disciplinas marciales la esencia de las principales bases fundamentales para el rescate tradicional como complemento y dominio del mismo para hacer de los participantes en calidad de estudiante más guerreros en calidad de una deportización que requiere constantemente una plena emanación de respeto, humildad, orgullo, equilibrio, coraje, perseverancia, dedicación, disciplina y sobretodo autocontrol. Sin embargo, es significativo el papel dinámico y contundente que cumple el Full Contact o contacto pleno como variante del Kick Boxing dentro del combate Medieval.

Menéndez Fernández, (2016) también indicaron que la combinación de técnicas de puño del boxeo y de pierna fundamentadas del karate, Muay Thai, taekwondo, entre otros deportes de combate específicos de pie no solo sirven para desarrollo de destrezas físicas y sus cualidades motrices básicas como la coordinación dinámica general, fragmentación de movimientos, el equilibrio, golpes y desplazamientos, que enfocan la eficacia de la conducta responsable tanto personal como social sino para la convivencia de la hermandad aplicada al combate medieval.

Desde mi humilde opinión, estoy más que seguro que esta disciplina aporta y/o complementa en otras artes marciales tradicionales por ejemplo en el Ninjitsu porque disuade al enemigo con sus tácticas, estilos y técnicas de combate al tolerar, soportar, resistir y ocultar en referencia para la mejoría de la misma, en el arte de la perseverancia en beneficio de la optimización de la máxima eficacia con el más mínimo esfuerzo tanto físico como mental conservando siempre la humildad, la dedicación, el respeto y su espíritu de guerrero indomable (Valencia Martínez, 2008).

Sin embargo, la sociogénesis de Elías Norbert [1897-1990] y su relación entre lo social e institucional es una manera congruente que aporta a la sociedad en la transformación del desarrollo de las habilidades motrices y por ende sus cualidades actitudinales como la empatía, la autoconfianza, la emancipación o autonomía, el trabajo en equipo, la participación ética y los valores como el respeto, la tolerancia transmitida hacia los demás sin agresiones físicas y psicológicas enfocada para la defensa personal cuyas prácticas de competencia deportiva canalizan energías aplicadas a la disuasión de la agresión sin agresión como un saber derivado u obtenido de las artes marciales (González, Ibáñez, y Pérez, 2008).

Uno de los fragmentos más importantes que destaca, moldea y prepara al artista marcial en lo que respecta el manejo con armas basado en el Kung fu, el kobudo entre algunas variantes fundamentales del Kobujutsu para la preparación del combate medieval, es el manejo de Tambo como arma personal corta, hecho en madera y usad en el Japón feudal, esta arma aportó tradicionalmente en las progresiones técnicas de Cali Filipino con el fin de entender el manejo de la espada ancestral a través de sus metodologías para la enseñanza y desarrollo de la fluidez y habilidad de manera sincrónica y bilateral. Expuesto lo anterior, la idea es integrar en la formación pedagógica, cualidades de orden social y cultural que orienten una plena comprensión de los entendimientos propios del deporte y la actividad física para el análisis de las prácticas propulsoras a través de perspectivas didácticas y dinámicas que emancipen la sociedad las cuales desconocen los beneficios transversales del arte marcial y por ende, que se adapten a cualquier contexto.

Luego de analizar las vivencias y por ende hacer un rastreo en las fuentes de la información, se puede afirmar que existe una gran similitud con las técnicas de los espadones Chinos los cuales sirvieron para la naturalidad del arte netamente cultural teniendo en cuenta las características de la misma en relación a la espada antigua del guerrero medioeval sin importar su peso u otras características, sin tanta ciencia. Dentro de este contexto, el manejo y agarre de los diferentes tipos de le da un

estilo a este arte, así como, la indumentaria pesada representada en una armadura que caracteriza esta disciplina milenaria de alto impacto la cual demanda más resistencia corporal y óptimo desarrollo de sus cualidades motrices para una mayor fuerza, velocidad y precisión para los gestos de ataque adicionando técnicas de puño y pierna, defensa, bloqueos y ataque el mayor dominio de los miembros superiores en respuesta al escudo sin importar las luxaciones, ejecución de técnicas, combinaciones de puño y pierna por medio de diferentes disciplinas

La utilización de materiales didácticos especiales para la práctica del arte marcial propio como lo es el combate medieval caracteriza algunos derribos de lucha con un poco de entrenamiento de Grappling, striking, Taijutsu, Ninjitsu, kobudo, entre otros, en beneficio del aprovechamiento y contundencia para la continuidad de golpes teniendo en cuenta lo reglamentario al acometimiento de este gran arte, asimismo, sirve para condicionar las respuestas de ciertas situaciones en cada individuo, por ejemplo, en la defensa personal, la identificación de la amenaza en una persona, la escala del Coronel Jeff Cooper en sus estados de alerta optimiza, anticipa y previene un atraco violento a través de la disuasión y su acción inmediata en disminución de la tensión, el nerviosismo, miedo al contacto en pro de la motivación y emoción obviamente, dependiendo del nivel de experiencia y conocimiento del individuo, diferente a la forma en que encare el entrenamiento (Kim, 2006).

Pero, ¿Cuáles son las características del deporte “Combate Medieval”? En el curso de esta búsqueda, algunos componentes que caracterizan este deporte moderno en función y calidad de esta herramienta útil del medioevo para la fundamentación y complemento de la enseñanza en las Artes Marciales también aplica para la defensa personal destacando su preparación, física, mental y psico-social (Cruz, 2020). En este sentido, el combate medieval se caracteriza por:

- Ser deporte de contacto físico por colisión diferente cualquier deporte tradicional de choque.
- Tener elementos basados en principios y disciplinas marciales.
- Ser un deporte innovador poco común y no visto en Colombia.
- Inmortalizar su indumentaria no a modo de Kimono sino como armadura antigua de Acero que depende de la textura corporal y su diseño con poca movilidad articular que limita algunos movimientos.
- Requerir un entrenamiento más que anaeróbico en cuanto su armadura que permita desarrollar al límite por lo menos las cualidades físicas básicas de un guerrero.
- Tener armas tradicionales greco-romanas más contundentes con gran espesor, no punzantes.
- Posicionar situaciones de combate relacionadas a un vale todo pero con restricciones debido al peso que sostiene el oponente sobre todo cuando se encuentra en el suelo a diferencia de los golpes que recibe y da con el escudo.
- Tener una de las pocas diferencias con las artes marciales aparte de los individual es que como deporte antiguo existen encuentros grupales o por equipos, categorías y cantidades masivas.
- Contener un Profight como término nuevo que indica respeto, es como si fuera un nivel de K1 en Full Contact, pero a modo master con armas, nivel que se ubica en la complejidad de la ejecución y el dominio de las técnicas sin tanta tramadera que hoy en día algunos lo generalizan con cierto grado de dificultad.
- Ubicar no solo espaciotemporal al sujeto, sino psicológicamente al atleta es más estable y pre-

parado por su trayectoria marcial teniendo en cuenta que perder el miedo al contacto sobre todo con la manipulación de las herramientas, esquivas, chequeos, entre otras, es muy importante para el crecimiento y dominación mental.

Una vez hecha esta precisión, análogamente cabe preguntarse si en la realidad; ¿El combate Medieval, puede denominarse como deporte en el sentido moderno?

La Sociología Figuracional de Norbert, para este caso, también puede llegar a tener una postura crítica constructiva por que recoge vestigios que marcan una línea de tiempo la cual hace que preveza esta disciplina articulada como deporte moderno con raíces gracias a la práctica continua y arraigada de las artes marciales junto con sus variantes en calidad y beneficio a la innovación y óptimo rendimiento de la formación en aquellos atletas que marcan sus vidas culturalmente evidenciando al mundo un verdadero contexto gracias a la correcta utilización y predicación de sus principios sin muros o condiciones necesarios que interrumpan el esquema de la psicomotricidad del sujeto y/o individuo (Pérez, 2014).

Pero, ¿Qué diferencias podrían existir entre los combates como espectáculo en la Edad Media, y sus características como deporte actual?

En tiempos pasados, los deportes en conjunto e individuales más destacados hoy en día continúan culturalmente según el contexto, gracias a la combinación, modificación de sus reglas, planeaciones, etc. Sin embargo, la figura 1 indica la relación que establece el espectáculo innovado de la mano con la controversia característica de una actualidad gradual que simula lo medieval y mantiene lo tradicional.

Combates de Espectáculo (Propio Medieval)	Como Deporte actual (Moderno medieval)
Combates reales a caballo, cuadrigas, etc.	A caballo por parejas con lanza didáctica
Armas originales de diferente material	El espesor y con punta roma(Redonda)
Romper lanza a caballo	Sólo tumbar el oponente
Combates con animales (Bestiari)	Sin animales (Solo humanos)
Esgrima como duelo ante la sociedad	Esgrima por puntos con protección
Boxeo, la Lucha, Pancration, Combate Medioeval, combates cuerpo a cuerpo y con armas.	El boxeo, la lucha libre, las artes marciales, Vale Tudo, MMA, Combate Medioeval reglamentado, Kickboxing, JiuJitsu
Lanzamiento con Honda para la guerra, una cuerda con una piedra	Es un deporte de precisión poco visto, lanza la piedra con cuerda a una diana, es como entre tejo y martillo.
Lanzamiento de lanzas (Jerusalén)	Similar al lanzamiento de jabalina
Tiro con arco "Lang Baomer" y juego de ballesta	Tiro con arco mejorado (Ballesta)
La Caza de animales	(Prohibido)
Juegos de pelota	Fueron evolucionado con reglamentaciones, modificaciones, etc.
La práctica de la Gimnasia	Artística, rítmica, etc.
Los juegos infantiles solo (clase alta) sin juventud.	Prevalen sin exclusión alguna como variantes para lo lúdico, predeportivos, etc.
Juegos de Azar (Por dinero)	Igual, pero más didáctico
La Soule -Siglo XII	Similar al Rugby y el Fútbol.
La danza	Culturalmente prevalecen, también los bailes
Los juegos de Mesa, ajedrez, damas, tablas, naipes, perinola, etc.	Prevalen con variantes reglamentadas.

Figura 1. Diferencias de los combates de espectáculo en la Edad Media y sus características como deporte actual

Para los fines de este argumento, ¿Cómo se controla el uso de la violencia en el deporte?

Siguiendo la ética inglesa como la llamaba Norbert Eric (1992) a través del juego limpio como modelo, no era suficiente debido a que muchas personas no acataban la norma, veían el juego y la guerra con perspectiva didáctica ilustrada en una estrategia para ganar no como personas éticas, sino como animales primitivos carentes de violencia desgastada. Un ejemplo más concreto es la ira que nos lleva a la fatiga, al cansancio y posiblemente a la derrota; una ira que construye para algunas personas la autonomía de dar rienda suelta al complemento de la fuerza sin medir la consecuencia del autocontrol representada en la debilidad e imposibilidad donde su causa efecto es generada resulta al final, la combustión de la frustración por falta de supremacía y dominación (Manrique-Cristiano, 2020).

Conclusiones

La formación pedagógica de las categorías de orden social y cultural intentan orientar la comprensión propia del deporte y de la actividad física dejando a un lado la recursividad de los escenarios para las practicas motrices sesgando algunas actividades con perspectivas didácticas y dinámicas en una sociedad que intenta reinventarse en cuanto las variantes del arte marcial en cualquier contexto para este caso la implementación de estrategias de combate medieval.

La Refracción de los reglamentos organizados y manuscritos de las amonestaciones e investigaciones que solo se preocupan por aportar a la disminución de la agresividad y masificación de la relajación enfocado en principios y virtudes dentro de la práctica del arte marcial en el ser humano el cual pretende detonar la conciencia de su autocontrol, visualizar el acto como persona y atleta con armadura de forma transversal en cuanto enfatizando su cultura, sin tanta añadidura.

En este sentido, el reflejo inconsciente de la sociedad atada a la perspectiva rígida con punto de vista tradicional en cuanto lo marcial desconociendo las disciplinas básicas marciales mencionadas que están creciendo y evolucionando en la actualidad, algún día reflejará el código caballeresco e ilustrado del arte militar a fin de comprender lo objetivo e innovador del arte marcial en donde la ignorancia se verá obligada a citar las justas y traspasadas tradiciones populares de escasas literaturas de múltiples letrillas con proeza en sus armaduras de caballería las cuales exaltan el espíritu gran guerrero.

Agradecimientos

Gracias a Dios y a la Virgen por permitirme desarrollar la capacidad teórica, crítica y conceptual sociológica en calidad de argumentación del presente artículo respecto al Combate medieval relacionado con la sociología cultural de otras disciplinas y artes marciales encaminadas al deporte, la actividad física. A la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física-UPTC, por la formación académica a través de la asignatura Sociología del Deporte y la Actividad Física.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Referencias

1. Cruz, M., (2020). Estrategia pedagógica para implementar la defensa personal en las clases de educación física del grado 11-1 del Instituto Técnico" Gonzalo Suárez Rendón" Tunja. Revista Salud, Historia y Sanidad, 15(1), 49-55.
2. González, C., Ibañez, A., Pérez, A. (2008). Cultura de paz y no de violencia. La defensa personal como propuesta educativa. Revista Internacional de Medicina y ciencias de la actividad física y el deporte., 8, 199-211.
3. Kim, S. H. (2006). Flexibilidad extrema. Guía completa de estiramientos para las Artes Marciales. Badalona, España: Editorial Paidotribo.
4. Manrique-Cristiano, J., (2020). Entre el sol y la bruma. Primera edición. Tunja Boyacá. Colombia. p.1-111. ISBN: 978-958-48-8297-4. Editorial Grafiboy.
5. Menéndez, J., Fernandez, J. (2016). Hibridación de los modelos de Educación Deportiva y Responsabilidad Personal y Social: una experiencia a través de un programa de Kickboxing educativo. Revista Retos(30), 150-158.
6. Norbert, E., Eric, D. (1992). Deporte y Ocio en el proceso de la civilización (Primera ed.). Mexico, Madrid y Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.
7. Pérez, B. (2014). Defensa personal aplicada a las artes marciales. Didáctica y Programación. Co-ruña, España.

8. Soto, J. (2011). El arte militar medieval: una mirada desde el siglo XI. *Tiempo y espacio*. Universidad de Concepción. Chillán - Chile pp. 67-93. ISSN 0719-0867.
9. Valencia, J., Martínez, E. (2008). Ninjutsu: Las escuelas tradicionales. *Revista de Artes Marciales Asiáticas*, 3(2), 98-99.